

Interaktives System mit 360-Grad-Blick

Wer in diesem Jahr zum Beispiel bei der Fussball-Europameisterschaft vor dem Fernseher klebte, bekam von verschiedenen Senderstationen die Aufforderung, doch das Spiel aus anderen Kameraperspektiven anzuschauen – der Sender bot etwa eine Kamera am Tor an oder eine, die die Vogelperspektive einnahm. Über solche Spielchen kann Informatikdozent René Meier von der Forschungsgruppe Mobile and Smart Systems nur müde lächeln. Denn sein Projekt «Interactive-Media Streaming» geht noch viel weiter. Da kann man mit

verschiedenen mobilen Geräten vor dem Fernseher sitzen und diese miteinander reagieren lassen. So zeigt etwa der Fernse-

her das live laufende Spiel, ein Smartphone bietet die Vogelperspektive – mit einem Tipp auf einen der Spieler wird gleichzeitig dessen Biographie eingespielt. Sie lässt sich mit einem einfachen Wisch vom Telefonbildschirm auf das iPad schicken – und dort bequem lesen. Angefangen hat das Projekt als interaktiver Stream eines Klassikkonzerts: Dabei konnte man die Partitur oder Informationen zu Musikern und dem Dirigenten einblenden. Diese Forschung an der Interaktion zwischen den Inhalten wurde von der Hasler-Stiftung unterstützt.